

Понятие об антонимах как основном средстве выражения контраста

Мусаева Феруза Абдубакиевна

“UNIVERSITY OF ECONOMICS AND PEDAGOGY” НБУЗ

Старший преподаватель кафедры филологии

Тел: +998 90 253 59 45; e-mail femus1971@mailru

Аннотация:

В статье рассматриваются антонимы, частеречной принадлежности в художественном тексте по оттенкам качества. Особенно такое противопоставление характерно для слов с отрицательной экспрессией. Дано описание семантическое сопоставление антонимов в тексте, придающее особую значительность выразительность речи.

Ключевые слова: текст, экспрессия, семантика, выразительность, речь

Контрастни ифодалашнинг асосий воситаси

сифатида антонимлар тушунчаси

Мусаева Феруза Абдубакиевна

“UNIVERSITY OF ECONOMICS AND PEDAGOGY” НБУЗ

Аннотация:

Мақолада адабий матндаги антонимлар ва қисман оғзаки боғланишлар сифат кўринишларига кўра кўрилиб чиқилади. Бу қарама-қаршилик айниқса, салбий ифодаланган сўзларда хосдир. Матндаги антонимларнинг семантик қиёслашига тавсиф берилган бўлиб, бу нутқнинг ифодалигига алоҳида ахамият берилади.

.Калит сўзлар: текст, экспрессия, семантика, ифодаланиши, нутқ.

Термин антоним (от греч. anti — «против» и онума — «имя») впервые употребил известный российский филолог А.М. Пешковский в 1927 г. При работе над антонимами следует иметь в виду, что обычно свойством образования антонимов обладают слова с качественным значением (*высокий - низкий*) пространственные и временные отношения (*близко - далеко; зима - лето*), слова с качественным значением (*много - мало*), слова, обозначающие состояние (*жара - холод*).

Сочетаемость антонимов может и различаться: *острый* и *тупой* вступают в связь со словом *нож, угол, ум, боль*, но и со словами: *глаз, запах* сочетается *острый*, а со словами *улыбка, человек* - *тупой*.

Антонимия (греч. anti – против и онума – имя) – это метод выражения контрастности, противоположное определение одной и той же сущности.

Антонимы могут образовываться при помощи приставок *не-*: вероятность – невероятность, удачный – неудачный, *без-*: опасный – безопасный, *а-*: моральный – аморальный, *анти-*: вирус – антивирус, *де-*: мобилизация – демобилизация, *дез-*: информация – дезинформация, *контр*: аргумент - контраргумент; однако есть исключения (истовый – неистовый).

Возникновение антонимов в языке тесно связано со словообразованием. Производные слова другой части речи, возникшие от антонимических основ, в свою очередь, вступают в антонимические отношения, например: *враг — друг, вражда — дружба, вражеский — дружеский, враждовать — дружить*.

Если же на какой-то ступени словообразования нет такой антонимической соотнесенности в результате отсутствия в языке одного из слов с противоположным

значением, то антонимами будут слово и свободное словосочетание. в антонимические отношения в речи могут вступать слово и словосочетание. Это объясняется тем, что в словарном составе русского языка не всегда имеются слова для обозначения противоположных явлений. Так, например, слово *лиса* в переносном значении характеризует человека хитрого. Подобного слова со значением «бесхитростный человек» в русском языке нет, поэтому антонимами будут слово и свободное словосочетание: *лиса* — *бесхитростный человек*. Ср.: медведь — ловкий человек, заяц — храбрый человек (но и заяц — храбрец). Например, в речи встречается немало случаев противопоставления прилагательных *живой* — *мертвый*: Лучше быть мертвым героем, чем живым трусом (пословица); Надо взять к утру «языка». И живого, а не мертвого! (К. Симонов); От Ивана до Фомы, мертвые ль, живые, Все мы вместе — это мы, Тот народ, Россия (А. Твардовский); глаголов *жить* — *умирать*: Лучше умереть стоя, чем жить на коленях; Лучше умереть возле друга, чем жить у врага; Чем со слезами жить, лучше с песней умереть; Долго жил, а умер скоро (пословицы). Однако в кругу существительных представлено только образование *мертвец*, поэтому оно вступает в антонимические отношения не со словом, а со свободным словосочетанием, например: В Чернышевском мы чтим отнюдь не великого мертвеца, а все еще живого соратника в общем для него и для нас деле (А. В. Луначарский).

Особенно такое противопоставление характерно для слов с отрицательной экспрессией. Например, в русском языке антонимичны наречия *подло* — *честно* (*подло поступил* — *честно поступил*), прилагательные *подлый* — *честный*: Объяснять тебе, кто я — честен или подл, здоров или психопат, я не стану (А. П. Чехов), а среди существительных со значением лица имеется только образование *подлец*. В последнем случае антонимами будут слово и словосочетание (*подлец* — *честный человек*).

Стоит обратить внимание и на то, что пустые места среди производных антонимов одного словообразовательного гнезда могут с течением времени быть заполнены. Так, в ряду антонимов, принадлежащих к разным частям речи: *глупый* — *умный*, *глупо* — *умно*, *глупеть* — *умнеть*, нет антонима к существительному *глупость*, хотя его образование вполне возможно — *умность*. Пример такой антонимии находим у А. П. Чехова: *Во мне огонь горит ровно и вяло, без вспышек и треска — не совершаю я поэтому ни выдающихся глупостей, ни заметных умностей.*

Таким образом, антонимы отличаются по оттенкам качества:

- слова, обозначающие размер, цвет, вкус: *большой* — *маленький*, *белый* — *черный*, *горький* — *сладкий*;

- слова, обозначающие эмоциональное состояние и действия: *любовь* — *ненависть*; *печалиться* — *радоваться*.

- слова, обозначающие временные и пространственные отношения: *вчера* — *сейчас*, *там* — *тут*, *восток* — *запад*, *зима* — *лето* и др

По значению можно выделить следующие типы антонимов:

1. Контрарные (противоположные). Такими антонимами следует считать крайние несоразмерные члены упорядоченного множества, между которыми существует средний, промежуточный член: *молодой* — *нестарый*, *немолодой*, *пожилой* — *старый*; *холодный* — *негорячий*, *прохладный*, *теплый* — *горячий*. Антонимы, выражающие противоположные

качества, имеющее различные степени какого-либо явления (низшая, средняя, высокая степень). При этом степень может постепенно возрастать или убывать.

2. Комплементарные (контрадикторные). Особенность данного типа антонимов в отличие от предыдущего заключается в том, что между противопоставляемыми словами нет никаких промежуточных членов: *живой – мертвый, истинный – ложный, вместе – врозь*. Эти антонимы, выражают несовместимые, взаимоисключающие, противоречащие друг другу понятия.

3. Векторные. Этот тип антонимов обозначает разнонаправленные действия, движения или признаки: *подниматься – опускаться, входить – выходить, революционный – контрреволюционный*.

4. Непродуктивный тип антонимов – энантиосемия, или внутрисловная антонимия, то есть совмещение противоположных значений в одном слове: *оговориться (намеренно) – «сделать оговорку» – оговориться (нечаянно) «ошибиться»*; *одолжить (кому-нибудь денег) – одолжить (у кого-нибудь денег)*. Существует в русском языке речевая энантиосемия, например: *Ох, и умен! («глуп»); Ну и чистый! (о внешнем виде человека)*.

В истории языка понятие энантиосемии приобретает семантическую эволюцию, так что у слова развиваются противоположные значения. Так, антонимы *начало* и *конец* происходят от одного корня, а у слова *погода* в разных говорах русского языка есть как значение «хорошая погода» (литературная *непогода*), так и значение «плохая погода». Невзирая на антонимы, традиционные и общепринятые, составляющие лингвистические явления, исследователи лексикологии по сей день ведут споры о том, какие пары слов следует относить к антонимам, а какие в них не входят. Существует точка зрения, что пары, относящиеся по мнению других ученых к комплементарным (контрадикторным) антонимам, (типа *прибыть – отбыть, холостой – женатый*), являются не противоположными, а противоречащими друг другу. Данное определение характеризует мысль о том, что антонимичность сомнительна, поскольку содержание антонимов – слова с противоположным смыслом. Не стоит исключать, что и такой тип антонимов, как векторные, так как они обозначают разнонаправленные действия, движения или признаки, опять же противоречат друг другу.

Семантику антонимии раскрывает противоречивая сущность предметов, явлений, качеств, также правильное употребление антонимов в речи. Антонимы в нормативном языке являются важнейшим средством создания антитезы (гр. *antithesis* – противоположение), то есть, составляет стилистическую фигуру контраста, резкого противопоставления понятий, положений, образов, состояний:

*Ты и убогая, ты и обильная,
ты и могучая, ты и бессильная, матушка Русь (Н.)*

Оксюморон в художественном стиле отражает антонимию (гр. *охуморон* – остроумно-глупое). Текст объединяет контрастные лексические единицы, изображая новое, необычное понятие: "Плохой хороший человек" (название кинофильма). Одни оксюмороны строятся на подлинных антонимах (начало конца), другие – на словах с противоположными значениями, объединяемых как определяемое и определяющее: "Живой труп" (Л. Т.); "Оптимистическая трагедия" (Вишн.); ...Пышное природы увяданье (П.)

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Апресян Ю.Д. Проблема синонима // Вопросы языкознания, 1957, № 6.
2. Брагина А.А. О незамкнутости синонимических рядов // Филологические науки, 1974, № 1.
3. Лексическая синонимия (Сборник статей). – М., 1967.
4. Очерки по синонимике современного русского литературного языка. – М. – Л., 1956.
5. Палевская М.Ф. Синонимика в русском языке. – М., 1964.
6. Синонимы русского языка и их особенности. – Л., 1972.

